

GUÍA RECOGIDA DE INFORMACIÓN

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Antes de realizar la investigación los participantes deberán firmar el consentimiento informado: "Consentimiento informado_investigación.pdf".

CUESTIONARIO VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Una vez lo firmen se les remite el cuestionario "Disponibilidad participación entrevistas/focus group" por la aplicación Microsoft Forms.

Una vez se ha concretado la fecha se realiza siguiendo el siguiente modelo:

PRESENTACIÓN

Buenos días/tardes:

Mi nombre es "**nombre investigador/a**" y les doy la bienvenida a la entrevista/focus group: ¿Cómo sensibilizar a los jóvenes escolares?

INTRODUCCIÓN

El reciclaje, la reutilización y la reducción de residuos ocupan un papel central en la esfera pública, siendo temas que preocupan en mayor o menor medida a la ciudadanía de la sociedad actual. Sin embargo, a pesar de la información existente sobre el tema, hay una falta de sensibilización generalizada que ocasiona que las campañas para concienciar a la sociedad no sean del todo efectivas.

En consecuencia, es necesario desarrollar acciones de comunicación y educación efectivas que permitan lograr una sensibilización y concienciación real de la población hacia la sostenibilidad y el reciclaje de biorresiduos.

La educación posibilita desarrollar acciones formativas en la escuela. Por ello, ante la preocupación generalizada por el medio ambiente, el desarrollo de campañas de concienciación en las aulas puede ser una herramienta efectiva para lograr una sensibilización real en los estudiantes.

El objetivo de esta investigación es conocer las medidas (metodologías educativas, herramientas digitales, estrategias...) que expertos y educadores consideran necesarias para intervenir eficazmente en el ámbito escolar y mejorar el nivel de sensibilización y concienciación de los jóvenes escolares ante la reducción, reutilización y reciclaje en un entorno de comunicación digital.

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).

PRESENTACIÓN PARTICIPANTES

Para abordar este tema estamos hoy con: **Nombre participante/s, cargo e institución.**

Antes de comenzar me gustaría agradecer de nuevo tu participación en la investigación que estoy realizando.

PROCEDIMIENTO

FOCUS GROUP

El procedimiento para intervenir es el siguiente. Se van a formular 5 preguntas y, tendréis la oportunidad de responder individualmente. A continuación, una vez hayáis intervenido todos, tendréis unos minutos por si queréis replicar a alguno de vuestros compañeros o hacer alguna aportación más para cerrar cada pregunta. El orden de las intervenciones es aleatorio.

ENTREVISTAS

El procedimiento para intervenir es el siguiente. Se van a formular 5 preguntas a las que deberá responder con su opinión.

PREGUNTAS

1. ¿Es adecuada la medida en la que están presentes en el currículo escolar los contenidos del desarrollo sostenible y el cambio climático, y en concreto los relacionados con la reducción, la reutilización y el reciclaje de biorresiduos (residuos orgánicos, biodegradables de origen vegetal y/o animal)?
2. ¿Actualmente, en base a su experiencia, qué medidas educativas se están desarrollando en el sistema educativo para concienciar y sensibilizar a los jóvenes en esta materia?
3. ¿Qué metodologías educativas creé que son las más efectivas para lograr una sensibilización y concienciación en los jóvenes?
4. ¿Cuáles son los recursos digitales que considera más eficaces para sensibilizar y concienciar a los jóvenes en materia de reducción, reutilización y reciclaje?
5. ¿Qué características deben tener los recursos educativos que se utilizan en acciones de comunicación o divulgación para que sean eficientes para concienciar en reducir, reciclar y reutilizar biorresiduos urbanos?

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).